

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH USLUBIYOTI

Ashurova Dilfuza Nabiyeвна

Navoiy davlat universiteti, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Shokirova Durdona Shuxrat qizi

Navoiy davlat universiteti, o'qituvchi

Toshtemirova Kamola Ergashevna

Navoiy davlat universiteti, o'qituvchi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar, xususan, multimedia texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, uning afzalliklari hamda amaliy qo'llanilish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: paradigma, multimedia texnologiyalari, ongli inson, innovatsion dasturiy-didaktik majmua, ta'lim modeli.

Abstract: The use of modern technologies, particularly multimedia technologies, plays a crucial role in improving the quality and effectiveness of education in preschool institutions. This article examines the methodology of using multimedia technologies in preschool education, their advantages, and practical application methods.

Key words: paradigm, multimedia technologies, conscious individual, innovative software-didactic complex, educational model.

Аннотация: Для повышения качества и эффективности образования в дошкольных образовательных учреждениях важно использование современных технологий, в частности мультимедийных технологий. В данной статье рассматриваются методика использования мультимедийных технологий в дошкольных образовательных учреждениях, их преимущества, а также методы практического применения.

Ключевые слова: парадигма, мультимедийные технологии, сознательный человек, инновационный программно-дидактический комплекс, модель образования.

KIRISH

O'zbekistonda ta'lim tizimi barcha rivojlangan mamlakatlar singari jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda va uning jamiyat taraqqiyotiga ko'rsatadigan ta'sirini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aslida, o'tgan davr mobaynida respublikamizda shaklan va mazmunan yangilangan ta'lim tizimi barpo etilmoqda, deyish mumkin. Ta'lim sohasiga oid qabul qilingan qonunlar va ularning ijrosini ta'minlovchi sarmoyalar tizimning moddiy-texnik bazasi (shakli) hamda intellektual mohiyati (mazmuni)ni jahon andozalari darajasiga ko'tarishga obyektiv asos yaratmoqda.

Shu jihatdan barcha ta'lim muassasalari eng yuqori talablarga javob bera oladigan o'qitish vositalari – zamonaviy o'quv adabiyotlari, maxsus jihozlangan xonalar, laboratoriyalar, jumladan, zamonaviy multimedia vositalari bilan jihozlanmoqda. Biroq, bu jihatlarni hisobga olgan holda ham, o'quv-uslubiy baza keng ma'noda aksariyat hollarda jahon andozalariga to'liq mos keladi, deb aytish qiyin. Xususan, maktabgacha ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonida o'quv-uslubiy bazani takomillashtirish bo'yicha hali ham o'z yechimini kutayotgan qator muammolar mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'limdagi multimedia axborotni idrok etish uchun xizmat qiluvchi barcha inson a'zolarini bu jarayonga jalb qilgan holda o'rganishni osonlashtiradi va uni yanada samarali qiladi.

So'nggi yillarda ko'pgina davlatlarning ta'lim maskanlarida axborot ta'lim muhiti, xususan, multimediali texnologiyalarni joriy etish hamda ta'limning mazkur shaklini keng ko'lamda tatbiq etish bo'yicha qator innovatsion loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, taniqli rus olimlari T. V. Krotova, Y. A. Dmitriyev, T. V. Kalinina tomonidan zamonaviy maktabgacha ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish masalalari, xususan, maktabgacha ta'lim tizimida multimedia taqdimoti, uning afzalliklari va bu jarayon bilan bog'liq qiyinchiliklarni aniqlash borasida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Axborot-didaktik majmualarni yaratishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqishda rus olimlari K. D. Ushinskiy, L. N. Tolstoy, L. S. Vygotskiy, Ya. A. Komenskiy va boshqalarning tadqiqotlarini keltirish mumkin.

Ta'limning asosiy tamoyillaridan biri ko'rgazmalilik tamoyilidir. K. D. Ushinskiy va L. N. Tolstoyning fikricha, ko'rgazmalilik tamoyili shundan iboratki, bolaga mumkin bo'lgan hamma narsa obyektlar, rasmlar va vizual namunalarda ko'rsatilishi kerak, chunki maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining yetakchi shakllari vizual-samarali, vizual-majoziy, vizual-sxematik va boshqalardir. ^[1-2]

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish maqsadida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimediyadan foydalanish hamda maktabgacha ta'limda multimedia vositalaridan foydalanishda tarbiyachining o'rnini aniqlashga qaratilgan qator tadqiqotlar J. Suyumov, A. G'. Turdiyev, M. G. Egamberdiyevlar tomonidan amalga oshirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning boshlang'ich qismi hisoblanadi. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otib, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Maktabgacha ta'limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlash, ularni sog'lom, rivojlangan va mustaqil shaxs bo'lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish hamda o'qishga va tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son'li qarorining qabul qilinishi mamlakatimizda maktabgacha ta'lim muassasalariga qaratilayotgan e'tiborning yaqqol namunasidir. Ushbu qarorda maktabgacha ta'lim tizimining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, tizimga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi bir qator muhim vazifalar belgilab berilgan. Ma'lumki, multimedia texnologiyasi asosan kompyuterlar yordamida amalga oshiriladi. Ammo kuzatuvlarimiz natijasida bu borada bir qator muammolar mavjudligini aniqladik. Ya'ni, o'rganilgan maktabgacha ta'lim muassasalarining aksariyati kompyuter va proyektorlar bilan to'liq ta'minlanmagan. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida kompyuterli mashg'ulotlarning birinchi bosqichi televizor va DVD qurilmalari orqali amalga oshirilayotganligi kuzatildi. Buning uchun turli o'rgatuvchi slaydlar ta'lim vositalari sifatida tayyorlanib, disklarga ko'chirilgan holda foydalanilmoqda.

Mazkur jarayonda yana bir muammo shundan iboratki, ko'pgina bog'cha tarbiyachilari va pedagoglar kompyuter qurilmalari bilan ishlashni bilmaydi. Bu holat, o'z navbatida, eng avvalo tarbiyachilarda kompyuter savodxonligini shakllantirish zaruratini tug'diradi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma'qullangan "Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan Davlat talablari" da minimal talablar ishlab chiqilgan. Unda bolalar 15–20 daqiqadan ko'p vaqt kompyuter qarshisida o'tirishi mumkin emasligi ta'kidlangan. Tarbiyalanuvchilar kompyuter savodxonligini oshirish uchun ularning xonadonlarida yoki maktabgacha ta'lim muassasasida hech bo'lmaganda bitta kompyuter bo'lishi kerak. Ularning kompyuter savodxonligini oshirishda, avvalo, maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning o'zlari kompyuterda ishlash malakasiga ega bo'lishlari hamda yaratilgan elektron qo'llanmalardan foydalana olishlari zarur.

Mazkur talablarni bajarish maqsadida yangi paradigмага mos ta'limning quyidagi modelini keltirish mumkin: A to'plamdan muayyan bilimlarni o'zlashtirish va B to'plamdagi muayyan ko'nikmalarni o'zida shakllantirish qobiliyatiga ega "ongli inson" ta'lim jarayonining subyekti sifatida qaraladi. Bunda A va B bo'sh bo'lmagan, individual tarzda shakllanadigan va muttasil yangilanib turadigan to'plamlardir. "Ongli inson" tushunchasi esa pedagogikadagi "o'qitilishi mumkin bo'lgan shaxs", ya'ni, atrof-muhitdagi signallarga adekvat darajada reaksiya

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4327235>

qila oladigan shaxs tushunchasiga asoslanadi. Yangi model quyidagi G tezis ga asoslanadi: “Ongli inson” butun umri mobaynida ta’lim jarayonining faol ishtirokchisidir.

G tezisga muvofiq, “Ongli inson” yoki o’qitish obyekti – talaba deb ataladi. Muayyan bilim va ko’nikmalarni talabalarda shakllantiruvchi shaxs o’qituvchi deb ataladi. Mavjud nizom yoki mezonlarga muvofiq ravishda A va B to’plamlarining elementlarini o’zlashtirgan hamda mustaqil tarzda muayyan faoliyat olib borishga qodir talaba yuqori malakali mutaxassis (YuMM) deb ataladi. Jamiyat va muayyan shaxslarning muammolarini hal etishga o’z hissasini qo’shadigan talaba jamiyatning faol a’zosi (JFA) deb ataladi.

Jamiyatning faol a’zosi bo’lgan yuqori malakali mutaxassislarni shakllantirish ta’lim jarayonining asosiy maqsadi sifatida qaraladi. Ikkinchi ta’rifga binoan, o’qituvchi talabalarga uzatayotgan bilimlarining aktual bo’lishi uchun o’zi ham muntazam ravishda bilimlarini kengaytirishi va yangilab borishi zarur. Faraz qilaylik, [0, T1] – muayyan o’qituvchining faoliyat davri, [0, T2] – muayyan talabaning yashash davri bo’lsin. Quyidagi belgilardan foydalanamiz: | (vertikal chiziq) – “yoki” ma’nosida ishlatiladi. ::= (ikkita ikki nuqta va tenglik) – “ta’rifga ko’ra mavjud” degan ma’noni anglatadi. K1 K2 yozuvidagi belgi K1 yoki K2 yoxud bir vaqtda ikkala komponent ham mavjud bo’lishi mumkinligini anglatadi.

Yuqoridagi belgilashlarga asoslangan holda “butun umr mobaynida ta’lim olish” paradigmasiga mos ta’lim modeli quyidagi shaklda berilishi mumkin:

<o’qituvchi > → <IDDM> → <talaba> → <YuMM V JFA>

1-rasm: “Butun umr mobaynida ta’lim olish” paradigmasiga mos ta’limning formallashgan, ko’p komponentli va siklik modeli

Bu modelning formallashgan deb atalishi uning komponentalari muayyan ta’riflarga binoan ma’nolashtirilganligiga asoslanadi. Ko’pkomponentali deyilishining sababi – har bir komponenta o’z vaqtida ko’p yoki turli qism komponentalarga ega bo’lishi mumkin ^[4].

Unga ko’ra, ta’lim modelining tarkibidagi <o’qituvchi> tushunchasi quyidagi komponentalardan iborat:

<o’qituvchi> ::= <ota-ona> → <MTMT> → <O’MO’> → <KO’> → <ALO’> → <PO’>.

Bu holatda biz o’qituvchi sifatida maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyachisini (MTMT) olishimiz mumkin. Talaba sifatida esa maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyalanuvchisini tushunamiz, ya’ni:

<talaba>:: = <bola> → <MTM tarbiyalanuvchisi> → <o’rta maktab o’quvchisi> → <kollej o’quvchisi> → <AL o’quvchisi> → <OTM talabasi> → <magistr> → <doktorant> → <mutaxassis> ^[5].

Bu tuzilmada tarbiyalanuvchilarning innovatsion dasturiy-didaktik majmua yordamida o’z dunyoqarashlarini kengaytirib borishlari ko’zda tutiladi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyalanuvchilari uchun IDDM (Innovatsion dasturiy-didaktik majmua) tarkibida bevosita ularning dunyoqarashini shakllantiruvchi, ongini o’stiruvchi, xotirasini rivojlantiruvchi vositalar sifatida animatsion materiallar, multfilmlar, ranglarni ajrata olishga o’rgatuvchi dasturlar, hayvonot va o’simliklar olami bilan tanishtiruvchi maxsus dasturlar (3-4 yoshlar uchun), sonlar va harflarni o’rgatuvchi, oddiy amallarni bajarishga o’rgatuvchi animatsiyali dasturlar (5-6 yoshlar uchun) o’rin oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta’lim tizimi va uning boshqaruvini tubdan takomillashtirish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqilib, rivojlantirish bo’yicha qabul qilinayotgan qonun va farmonlarning ijrosini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan maktabgacha ta’lim muassasalarida mashg’ulotlarni kompyuter va multimedia texnologiyalari asosida tashkil etish bo’yicha quyidagi tavsiyalarni ilgari suramiz: har bir maktabgacha ta’lim muassasasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari (kompyuter, elektron doska, proyektor va h.k.) bilan ta’minlanishi lozim; bog’cha tarbiyalanuvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda animatsion elektron qo’llanmalar yaratilishi va mashg’ulotlar shu qo’llanmalar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq; maktabgacha ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar uchun har oyda videokonferensiyalar uyushtirib borilishi tavsiya etiladi; eng faol tarbiyachilar uchun tajriba almashish imkoniyatini yaratish maqsadida ularni boshqa muassasalarda master-klass o’tish tizimini yo’lga qo’yish zarur; eng faol tarbiyachilarning videomashg’ulotlari ommalashtirilib, keng tarqatilishi lozim.

Yuqoridagi tavsiyalar asosida shunday xulosaga kelish mumkin: bolalarimiz hozirdanoq yangi multimedia texnologiyalari, kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalariga moslashib borishi, tarbiyachilar esa har bir mashg’ulotni qiziqarli va jonli tashkil etish uchun yetarli darajada malakaga ega bo’lishi zarur. Shuni ta’kidlash lozimki, ushbu texnologiyalar an’anaviy uslublarni inkor etmaydi, balki ular bilan uyg’un holda qo’llanilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turdiyev A. G'. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedidan foydalanish // Международный научный журнал "Научный импульс", № 4 (100), Часть 2, Noyabr, 2022.
2. Egamberdiyeva M. G. Maktabgacha ta'limda multimedia vositalaridan foydalanishda tarbiyachining o'rni // "Ilm-fan va innovatsiya" ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 16-iyun, 2023-y.
3. Suyumov J. Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyalarining roli // "Мировая наука" jurnali, № 6(63), 2022, 19–22-b.
4. Ashurova D. N. Innovative-Didactic Program Complex as a Mean of Implementing New Education Paradigm // Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften). Düsseldorf (Germany): Auris Verlag, 2018, № 3, p. 380–386.
5. Ashurova D. N., Jumayeva N. F., Toshtemirova K. E. The Role and Importance of Innovative Software and Didactic Complexes in Increasing the Effectiveness of Training // *Academica: An International Multidisciplinary Research Journal*, Vol. 11, Issue 1, January 2021, p. 871–875.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.